

ATIVIDADE FÍSICA NO CONTROLE DA OBESIDADE E EMAGRECIMENTO

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 21/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8269381

Altemar Rodrigues Pimentel¹

RESUMO

A grande oferta de alimentos industrializados e a falta da prática regular de atividade física, contribui de maneira alarmante para o aumento de peso e consequentemente a condição de obesidade na população mundial. Resultando numa média de 4 a 5 milhões de mortes a cada ano em decorrência de complicações relacionadas a tal comorbidade. Diversos estudos apontam que a atividade física serve para prevenir e tratar problemas relacionados ao ganho excessivo de peso, além de possibilitar vários benefícios na composição corporal e qualidade de vida. O objetivo deste trabalho foi analisar a prática de exercícios físicos no controle da obesidade e no processo de emagrecimento, a partir de revisões bibliográficas em diferentes artigos, nacionais e internacionais, no intervalo de 2014 a 2023, nas plataformas Scielo, Google Acadêmico e PepsiCo. De acordo com a análise feita, percebeu-se que é de suma importância antes de iniciar um programa de atividade, que se tenha prescrição ou acompanhamento de um profissional da área para que a atividade seja eficiente e assim se possa evitar danos à saúde por meio de métodos pouco eficiente e de cunho duvidoso em relação a sua cientificidade. Os exercícios aeróbicos e o treinamento de força

(TF), impactam de forma considerável na redução da gordura corporal. Tais atividades, atrelada a uma dieta saudável e equilibrada, auxiliam no aumento de déficit energético provocado. Neste aspecto, uma estratégia eficiente é a combinação desses três elementos para que se possa atingir os objetivos esperados.

Palavras – Chave: Obesidade. Atividade Física. Controle de Peso. Prescrição de Exercícios.

ABSTRACT

The large supply of industrialized foods and the lack of regular practice of physical activity, contributes alarmingly to weight gain and, consequently, the condition of obesity in the world's population. Resulting in an average of 4 to 5 million deaths each year due to complications related to such comorbidity. Several studies point out that physical activity serves to prevent and treat problems related to excessive weight gain, in addition to providing several benefits in body composition and quality of life. The objective of this work was to analyze the practice of physical exercises in the control of obesity and in the weight loss process, based on bibliographic reviews in different articles, national and international, from 2014 to 2023, on the Scielo, Google Scholar and Pepsico platforms. According to the analysis carried out, it was noticed that it is of paramount importance, before starting an activity program, to have prescriptions or follow-up from a professional in the area so that the activity is efficient and thus one can avoid damage to health through of inefficient methods and of dubious nature in relation to their scientificity. Aerobic exercises and strength training (RT) have a considerable impact on body fat reduction. Such activities, linked to a healthy and balanced diet, help to increase the energy deficit caused. In this regard, an efficient strategy is the combination of these three elements in order to achieve the expected objectives.

Keywords: Obesity. Physical activity. Weight control. Exercise prescription.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil o número de pessoas com obesidade tem aumentado significativamente a cada ano. Estima-se que mais de 50% da população tenha atingido sobrepeso ou desenvolvido a condição de obesidade. Segundo pesquisas da Organização Mundial de Saúde, é provável que em 2025, cerca de 700 milhões de adultos no mundo sejam obesos e 2,3 bilhões acima do peso (ABESO, 2018).

Por esse motivo, ao se pensar nessa problemática é preciso considerarmos o impacto que tal condição têm na vida de uma pessoa, pois, do ponto de vista de alguns, tal comorbidade não lhe apresenta nenhum dano de proporção biológica ou psíquica. O que por si só desencadeia ou propícia cada vez mais um estilo de vida sedentário. Por outro lado, existem pessoas que por sua conta e risco, se submetem às famosas dietas da mídia, de amigos, vizinhos e conhecidos, sem ao menos procurar recorrer a prescrições e acompanhamento profissional de pessoas ligadas a área de atividade física, agravando ainda mais os problemas relacionados à saúde.

Entretanto, diante da séria questão envolvida, é fundamental chamar à atenção para a importância da prática de Atividade Física regular, como meio de cuidar da saúde e poder desfrutar de uma qualidade de vida melhor (PIMENTEL, 2023). Além disso, a prática regular de atividade física apropriada, contribui de maneira significativa no controle da obesidade e nos processos de emagrecimento saudável.

Quando consideramos a gravidade do aumento de peso numa proporção anormal para nossa condição física, é esperado que possamos recorrer a algum tipo de medida preventiva, para controlar ou reduzir o aumento desordenado do peso corporal. Tal iniciativa poderá contribuir para reduzir os danos causados à nossa saúde, em virtude do excesso de peso. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade tornou-se uma epidemia de proporções mundial (ABESO, 2019). Em face dessa problemática, é necessário a utilização de meios ou métodos para prevenção e tratamento da obesidade. Atualmente o treinamento resistido ou treinamento de força (TF), vem ganhando cada vez mais importância nesse aspecto. Ao ser incorporado em um programa, possibilita o aumento

da massa magra muscular, promovendo um gasto maior de calorias e contribuindo favoravelmente para o emagrecimento.

Portanto, podemos afirmar que um programa coordenado de exercícios físicos, pode ser visto como aliado no controle da obesidade e no processo saudável de emagrecimento, e tudo isso com baixo custo financeiro (PEIXOTO, 2021). Tal comorbidade precisa ser encarada com um olhar mais atento, pois, segundo estudos atuais, ela se situa como patologia complexa, multilaterais, com riscos de natureza endógenos e exógenos.

Segundo Teixeira *et al.*, (2016) a obesidade é uma doença crônica – degenerativa com uma principal característica – o acúmulo excessivo de tecido adiposo em todo o corpo. Outra característica é sua associação a fatores psicológico, metabólico, fisiológico e sociais, o que se atribui ser de origem multilaterais.

Não restam dúvidas de que a obesidade é um fator de risco para inúmeras patologias, como diabetes mellitus do tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doença cardiovascular e entre tantas outras (TEIXEIRA *et al.*, 2016). Nesse contexto é compreensível buscar alternativas concretas e efetivas estratégias para prevenção e controle da obesidade, até porque, a cada ano, o número de obesos tem aumentado numa proporção alarmante, ao ponto de ser considerado um problema de saúde pública. Diante das evidências do dano à saúde causado pelo aumento descontrolado de peso, temos de concordar que praticar atividade física diariamente, se mostrará de grande proveito, para o benefício de todos, inclusive para quem se encontra com o peso acima da média.

Assim, ao definir a atividade física, a Organização Mundial de Saúde (OMS) a descreve como todo movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que requer gasto de energia (OMS, 2014). Portanto, é possível defini-la como uma atividade a ser realizada com o intuito de manter ou melhorar o nível de habilidades físicas e conseqüentemente nossa saúde (PIMENTEL, 2023).

Diferente do conceito que permeia a mente de alguns sobre a eficácia da atividade física, para o benefício em relação aos problemas relacionados à obesidade e sobrepeso, BRASIL (2021, p.11) salienta que: a atividade física é

de grande importância para todos, porque auxilia no controle de peso adequado e na diminuição do risco de obesidade. Além disso, melhora a saúde do coração, a condição física e ajuda na integração e no desenvolvimento de habilidades psicológicas e sociais.

Apesar de todas as evidências dos benefícios da prática ligada à atividade física, para o controle da obesidade e o processo de emagrecimento, muitos ainda deixam de praticá-la. Tal relutância ou indisposição, tem contribuído para a morte de 4 a 5 milhões de pessoas por ano, sendo que tais mortes poderiam ser evitadas se a população global fosse fisicamente mais ativa (CAMARGO; ANEZ, 2021).

Portanto, esta pesquisa buscou evidências científicas entre a prática de exercícios físicos – envolvendo o treinamento de força (TF), atividades aeróbicas e dieta alimentar, como tendo um papel indispensável e benéfico para o tratamento da obesidade e o aumento de peso, que vem afetando a população nos quatro cantos do planeta. Tal busca é parte do desejo de levar ao maior número de pessoas, informações confiáveis a fim de que possam lidar com essa questão que aflige a vida de milhões de pessoas. Com isso, o presente estudo desenvolvido tem como questão problema: Quais os melhores métodos ou prescrições capazes de contribuir para o controle da obesidade e o emagrecimento?

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Demonstrar os benefícios do exercício físico em conjunto com dieta alimentar, para o controle da obesidade e o emagrecimento saudável.

2.2 Objetivos Específicos

- Relatar a importância de se praticar exercícios físicos para minimizar os danos à saúde causados pela obesidade, tendo em vista a orientação e aconselhamento de profissionais qualificados para se obter os melhores resultados;

- Descrever a relação da obesidade com problemas relacionados à saúde;
- Enfatizar os métodos de treinamento que contribuirão de forma significativa para o controle da obesidade e o processo saudável de emagrecimento;
- Destacar os resultados positivos da combinação de diferentes métodos de treinamento físico na redução de peso.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Estratégias para o emagrecimento

Atualmente a obesidade tem sido considerada uma doença crônica de etiologia bastante complexa e de múltiplos fatores, com grande impacto na saúde pública a nível mundial (ABESO, 2018). No Brasil, a cada ano o número de pessoas com obesidade tem aumentado significativamente, sendo estimado que mais da metade da população tenha ultrapassado a margem ideal de peso e atingido a faixa de sobrepeso ou obesidade. Fatores genéticos, ambientais, emocionais e de estilo de vida, têm sido relacionados a causa da doença. Nessa condição, o indivíduo pode ter vários órgãos e sistemas afetados, aumentando as chances de desenvolver doenças cardiovasculares, dentre tantas outras.

No intuito de se evitar desenvolver obesidade, torna-se cada vez mais importante adotar medidas preventivas. O que envolve aumentar a perda calórica por meio de atividade física e redução da ingestão de calorias. Para esse fim de medidas preventivas, a prática de atividade física recebe destaque nesse processo, pois, é fundamental para que uma pessoa possa perder peso. O recomendado seria que o treinamento ou atividade fosse individualizada e prescrita de acordo com a capacidade e preferência de cada participante, além de considerar as limitações físicas, a idade, o grau de obesidade (que o participante se encontra no momento), aptidão física, as comorbidades e o sistema musculoesquelético (HANSEM *et al.*, 2018).

O exercício físico pode ser realizado de maneira leve, moderada ou de alta intensidade. Quando o objetivo é aumentar o gasto calórico e perder peso

cl clinicamente significativo, o recomendado são os exercícios aeróbicos e de força, com intensidade moderada (frequência cardíaca de 55 a 69% da frequência máxima). Segundo Türk *et al.*, (2017) existem evidências que intervenções de alta intensidade (frequência cardíaca de >70% da frequência máxima) produzem maiores perdas do que intervenções de intensidade moderada.

Além dos exercícios físicos estarem relacionados entre um dos principais meios utilizados, quando o assunto é, redução de peso e conseqüentemente o emagrecimento, a alimentação correta, também serve como forte aliada nesse aspecto. Sendo assim, uma dieta alimentar correta e a prática de exercícios físicos desempenham um papel importantíssimo na redução da gordura corporal.

Entretanto, vale ressaltar que muitos participantes que procuram as academias em busca de um programa de atividade, esperam rápidas mudanças e significativos resultados em sua composição corporal. Porém, longos períodos de treinamento e resultados demorados, geram desmotivação e desistência da prática de atividades logo nos primeiros meses, o que exige do treinador ou profissional, uma tarefa árdua na elaboração de um correto e estimulante programa de treinamento para esse público.

3.2 A importância dos exercícios físicos na prevenção e no controle da obesidade

A mudança no estilo de vida é sem dúvida alguma benéfica à saúde, além de contribuir significativamente para a redução de peso corporal. Pessoas obesas ou com sobrepeso que tem pelo menos uma redução de 5 a 10% no peso corporal, terão benefícios clinicamente significativos para a saúde (GRAVEY *et al.*, 2016). A redução do peso por meio de exercícios físicos e dieta alimentar, tende a contribuir para prevenir e tratar algumas das complicações relacionadas à obesidade. Inúmeros benefícios pode ser adquiridos, como por exemplo: diminuição do risco de problemas cardiovasculares, prevenção e controle da diabetes tipo 2, menos casos de morte envolvendo doenças cardiovasculares, redução do tecido adiposo e/ou da circunferência abdominal, o que possibilita a

diminuição de marcadores inflamatórios sistêmicos e maior aptidão física (BATSIS *et al.*, 2017; GRAVEY *et al.*, 2016; COWAN *et al.*, 2018).

Sem dúvida alguma, o exercício físico se tornou um método eficaz no tratamento e controle da obesidade e dos fatores de risco cardiovasculares, promovendo resultados benéficos na sintomatologia e em outras complicações ligadas ao excesso de peso. Apesar da crença popular de que a obesidade seja causada por excesso de comida, pesquisas nos mostram que na grande maioria dos casos, ela está ligada ao estilo de vida sedentário e a diminuição nos níveis de atividade física. Portanto, dentre tantas formas e métodos conhecidos, atualmente para tratar e prevenir a obesidade o mais eficaz é a aderência a determinados programas de exercícios físicos que possam ser praticados semanalmente, para se aumentar o gasto de calorias, e de forma conjunta, uma dieta balanceada ou um programa de reeducação alimentar.

Segundo (PIMENTEL, 2023) a atividade física é de grande importância para nosso bem-estar físico. Sendo, indispensável para pessoas de todas as idades. Ainda definindo a atividade física, o autor a descreve como um comportamento que envolve algumas facetas de nossa vivência, como por exemplo: movimentos voluntários do corpo, onde são produzidos gastos de energia acima do que se conhece como nível de repouso. Algumas das atividades físicas ou exercícios sugeridos por ele são: caminhadas, programas orientado de atividade como musculação, hidroginástica, treinamento funcional, pilates, yoga, alongamentos e dança. Não resta dúvida que são vários os benefícios de uma vida ativa, onde se dedica tempo para realização de exercícios físicos.

Segundo Manfre *et al.*, (2016) as atividades corporais são essenciais no combate à obesidade e contribuem de forma considerável no processo de equilíbrio energético, e na redução dos riscos de doenças associadas a esta condição.

Nesse sentido, Souza *et al.*, (2016) assegura que práticas corporais para os obesos, possibilitam benefícios ligados a melhoria da massa corporal, da autoestima, da ansiedade, da tensão e dos casos de depressão, somando se a esses, melhorias do processo de interação social, e qualidade de vida.

3.3 Atividade física e emagrecimento

Atualmente a atividade física tornou-se um dos tratamentos mais eficazes quando o assunto é excesso de peso corporal, uma vez que a prática estimula o aumento da atividade ligada ao SNS (sistema nervoso simpático), responsável pelo controle dos fluxos de substrato de energia. Quando se eleva o gasto energético em função do aumento da atividade vinculada ao SNS, é possível sentir os efeitos benéficos em relação a redução do apetite, além da possibilidade do indivíduo manter a perda de peso durante o período de dieta, até porque, períodos de restrição calórica reduz a ação do SNS no organismo.

Segundo BRASIL (2021), se você optar por atividades moderadas, deve praticar pelo menos de 150 a 300 minutos semanais. Se optar por atividades físicas vigorosas, deverá praticar pelo menos 75 minutos por semana. No entanto, para benefícios à saúde, busque praticar atividade física de forma regular entre 3 a 5 vezes por semana. Uma rotina regular de exercícios aeróbicos por pelo menos 30 a 60 minutos por dia, com um treinamento de resistência e treinamento de flexibilidade, por pelo menos 2 a 3 vezes semanais, tem se mostrado promissor para quem deseja emagrecer de forma saudável. De fato, a atividade física é muito importante para promover o processo de emagrecimento, porém, para que a perda de peso ocorra, é preciso gerar um gasto semanal de aproximadamente 1.500 a 2000 Kcal/ por semana no mínimo. Mas, caso você esteja entre o grupo de obesos ou muito acima do peso, poderia ter por objetivo um gasto maior em torno de 3.000 a 3.500 Kcal/semanais.

Se for um iniciante ou estiver com excesso de peso, o que pode dificultar realizar algumas atividades de início, comece realizando atividade do tipo: caminhada, corrida de pequenos percursos em metros, bicicleta ergométrica, treinamento de força (TF), hidroginástica ou mesmo dança, por pelo menos 30 minutos diários. Dentre esses, de acordo com alguns autores, o exercício aeróbico tem se tornado o mais indicado, tanto para perda de peso, quanto para melhorar aspectos relacionados ao quadro clínico dos pacientes obesos. Da mesma forma, o treinamento de força (TF) que poderá realizar por meio de atividades de musculação, tem apresentado alto grau de recomendação, por auxiliar na perda

de gordura e preservar e/ou aumentar a massa muscular, uma vez que perdas musculares podem acontecer devido à dieta hipocalóricas (GRAVEY, *et al.*, 2016; HANSEN *et al.*, 2018).

Assim, o objetivo do treinamento deve ser a perda de peso pela redução de gordura e preservação da e/ou aumento da massa muscular (GRAVEY, *et al.*, 2016).

3.4 Exercícios combinado com uma dieta saudável

A condição de obesidade é uma combinação de um desequilíbrio crônico entre o consumo de calorias e o gasto de energia. Portanto, quando há um consumo de calorias e pouca atividade física, ocorre o aumento gradual do peso. Assim sendo, fica evidente que um estilo de vida sedentário, parece ser o principal fator para o desenvolvimento da obesidade. Entretanto, quando se combina dieta com exercícios, ocorrem perdas de peso de forma significativa, num curto espaço de tempo, resultados esses que são observados se comparados com intervenções que envolvem apenas uma dessas medidas preventivas.

Dentre as atividades recomendadas como medida para controle da obesidade e emagrecimento, podemos chamar a atenção para uma combinação eficiente de atividades envolvendo os exercícios resistidos, aeróbicos e dieta alimentar, por incrementar o gasto calórico e aumentar as concentrações sanguíneas de HDL responsável por remover o excesso de colesterol dos tecidos, guiando-o para o fígado, onde será degradado (HANSEN *et al.*, 2018). Ainda, ao integrar exercícios resistidos (treinamento de força) com programas de restrição calórica, a diminuição de gordura e preservação da massa magra são mais eficazes (BATSIS *et al.*, 2017). Quando se trata de pacientes com obesidade grave, essa modalidade de combinação é importante na prevenção da perda de massa magra, após rápida redução nos níveis de peso corporal (HANSEN *et al.*, 2018).

Apesar das opções de tratamento que estão disponíveis, a maioria dos pacientes falham na manutenção do peso corporal com o tempo (FRUH, 2017). O conhecido efeito de perda e ganhos de peso (popularmente conhecido como efeito sanfona) em consequência, isso tem um efeito negativo e deve ser evitado por

meio de programas de treinamento para manutenção do peso corporal em médio e longo prazo (PALM *et al.*, 2017). Por esse motivo, as reavaliações periódicas ou anuais, com acompanhamento profissional são importantes para monitoramento e supervisão da prevenção do ganho de peso (GRAVEY, *et al.*, 2016; HANSEN *et al.*, 2018).

Portanto, para se obter redução do peso corporal com excelentes benefícios clinicamente relevantes, são recomendados programas de exercícios físicos por no mínimo seis meses, estando esses mesmos, associados a restrições calóricas, onde se tenham perdas maiores que 5 a 10% do peso. Além disso, para manutenção do peso perdido ou reduzir o ganho deste a longo prazo, é recomendado manter um programa de atividade física por pelo menos 200 a 300 minutos semanais. Para Abeso (2016) são necessárias metas claras e realistas para aumentar a probabilidade de mudança e manutenção dos hábitos saudáveis que contribuirão para o sucesso de um programa de atividade física.

3.5 Exercícios com pesos x emagrecimento

Durante muito tempo a prescrição de atividade física quando se tratava de emagrecimento, estava muito relacionada aos exercícios aeróbicos, o que por certo, se desconsiderava a massa corporal magra dos praticantes e a questão do metabolismo de repouso. Porém, nos anos 80, pesquisadores passaram a dar-se conta do valor do treinamento com peso no controle da obesidade e nos processos de emagrecimento. Além do que, tais atividades desse tipo, contribuía para prevenção e reabilitação de lesões.

Uma das razões para os exercícios com pesos, serem incluídos nos programas que visam o emagrecimento, se dá por este aumentar o gasto de energia durante o período de repouso e também contribuir significativamente com o aumento da massa muscular. Em relação ao treinamento muscular com pesos, é recomendado que os exercícios envolvam grandes grupamentos musculares e sejam realizados no mínimo de 2 a 3 vezes por semana, com carga entre 60% a 70% de 1 repetição máxima (1RM) em 3 séries 12 a 15 repetições (GRAVEY *et al.*, 2016; HANSEN *et al.*, 2018). Quando o treinamento muscular for realizado por

iniciantes, o recomendado seria de 2 a 3 séries, para cada membro inicialmente (ex: séries, peitoral 2×15 e tríceps 2×15), e para pessoas treinadas e atletas pode se incluir de 3 a 6 séries. Com indivíduos não treinados, exercícios com um volume maior que três séries, não significa que o rendimento seja melhor do que com baixo volume de treinamento (TEIXEIRA *et al.*, 2017).

Portanto, se seu objetivo for emagrecer e manter uma massa muscular magra, os exercícios com peso incrementam o gasto calórico e desempenham um importante papel nesse quesito. Atualmente é uma ferramenta indispensável para se utilizar em programas de emagrecimento, com uma condição de exercícios mais eficazes que possibilitam a perda de massa gorda.

4. METODOLOGIA

Esta pesquisa segue a abordagem de revisão bibliográfica a qual tem por finalidade descrever o impacto de diferentes tipos de atividade física no controle da obesidade e no emagrecimento. Foi realizado o levantamento de dados em artigos científicos publicados entre 2014 a 2023. Para esta análise foram consultadas as bases de dados: Google Acadêmico, Scielo e Pepsico. A mesma é de natureza básica, que segundo Nascimento (2016), objetiva gerar novos conhecimentos para o avanço da ciência, buscando gerar verdades, ainda que temporariamente e relativas, de interesses amplos.

Trata-se também de uma pesquisa com objetivos exploratórios, pois tem por finalidade familiarizar o pesquisador com o problema ou objeto de estudo, permitindo a construção de hipóteses e tornando a questão mais compreensível. Um exemplo típico desse tipo de pesquisa exploratória são aquelas de cunho bibliográfico (GIL, 1991).

Utiliza-se nesse estudo, uma abordagem metodológica qualitativa, possibilitando assim, uma compreensão um tanto ampla da temática àquele que tem interesse pelo tema. Vale ressaltar que pesquisa qualitativa possibilita responder questões particulares. Ela tem uma forte preocupação nas ciências sociais, com o nível de realidade, que de alguma maneira não são quantificados. Busca interpretar os fenômenos observados e o significado que estes carregam, ou em seu significado

atribuído pelo pesquisador, dada a possível realidade na qual os fenômenos estão inseridos. Passando portanto, a considerar a realidade e particularidade de cada indivíduo enquanto objeto de pesquisa (NASCIMENTO, 2016).

A pesquisa é classificada em razão dos processos envolvendo uma revisão bibliográfica. Onde, de acordo com Nascimento (2016), serve para familiarizar o pesquisador com o conjunto de conhecimento envolvendo o tema abordado. Podemos concluir que ela é o fundamento teórico de estudo, por este motivo, envolve leitura seletiva, análise e interpretação de conteúdos de livros, artigos, reportagens, textos da Internet, filmes, imagens e sons. Para tanto, o pesquisador deve procurar material pertinente ao estudo em questão, com registro fidedigno das fontes examinadas. Pesquisas dessa categoria são excelentes para estimular a curiosidade do pesquisador e despertar interesse sobre o que está sendo analisado.

Para o projeto de elaboração foi feita a seleção dos autores e das obras que seriam utilizadas, tal seleção envolveu publicações nacionais e internacionais, dos quais, foram traduzidos para o português, procurando debater o tema: Quais os melhores métodos ou prescrições capazes de contribuir para o controle da obesidade e emagrecimento. Tal pesquisa objetivou esclarecer como pessoas de faixa etária diferente, podem obter excelentes resultados com a prática de atividade física no controle do aumento de peso e no processo de emagrecimento.

Diversos temas receberam atenção na análise dos dados e fundamentos envolvendo a temática. Entre tais temas podemos destacar:

- Exercícios físicos: compreendendo as razões para prática e seus desfechos psicológicos positivos;
- Diretrizes OMS para atividade física e comportamento sedentário; · Os benefícios da atividade física para a saúde;
- Treinamento de força e emagrecimento saudável;

- O impacto de diferentes tipos de exercícios físicos no controle da obesidade;
- Contribuição da educação física na prevenção e tratamento da obesidade infantil;
- Exercício físico e obesidade: prescrição e benefícios;
- O efeito de programas de exercícios físicos no controle da obesidade; · Exercício Resistido: vantagens contra a obesidade.

Além de muitos outros que são citados como referências para o levantamento dos dados apresentados.

Feita a escolha dos conteúdos, ocorreram as seguintes etapas:

- Definição do objeto de pesquisa;
- Seleção das fontes que seriam utilizadas.

Este é um trabalho que envolveu uma leitura minuciosa, a fim de se fazer uma composição harmoniosa dos dados levantados em revistas e artigos, com respaldos científicos das informações que se pretendia abordar. Procurou-se concentrar nos casos envolvendo obesidade na infância, fase adulta, gestação e velhice, procurando elaborar os melhores métodos de atividade física para esse público em especial, apesar de que as informações contidas aqui, poderão ser úteis para todos os públicos em idade e condições de saúde das mais diversas. A Partir das informações coletadas, realizou-se um cruzamento das informações antigas com as mais recentes, sobre o que cada autor trazia sobre o tema em estudo. Este processo viabilizou clareza e compreensão para a exposição do tema envolvendo os benefícios da atividade física no controle da obesidade e no emagrecimento saudável.

As palavras chaves utilizadas foram: Obesidade. Atividade Física. Controle de Peso. Prescrição de Exercícios. Os critérios de seleção foram: Conteúdos que abordavam diretamente o assunto da obesidade e processos de emagrecimento, por meio da atividade física, além de prescrições envolvendo a realização do

treinamento de força (TF). Como critérios de exclusão temos: Artigos que traziam dados de fontes não confiáveis e artigos que apesar de fazerem parte das palavras chaves, pouco se aprofundava no tema a ser trabalhado.

No intuito de uma compreensão das informações, foi feita a leitura de inúmeros artigos e por meio das informações catalogadas, tornou-se possível elucidar a problemática do tema proposto. O objetivo é desenvolver caminhos que conduzam o leitor a uma nítida compreensão das questões envolvidas no tema abordado e nas medidas eficazes que podem ser utilizadas por cada público tratado.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO

5.1 Os benefícios dos exercícios combinados

É de conhecimento geral que a atividade física proporciona benefícios grandiosos para mente e corpo, alguns desses, além do controle de sobrepeso envolvem: a redução do risco de hipertensão, de acidente vascular cerebral (AVC), de doenças cardíacas, depressão, crises de ansiedade, estresse, entre tantos outros. E o que podemos dizer dos exercícios combinados quando o objetivo for o controle da obesidade e o emagrecimento?

Os Exercícios Combinados (EC), tem por finalidade associar atividades aeróbicas e treinamento de força, tal combinação têm demonstrado ser de grande importância para o controle do peso e emagrecimento, além de contribuir para uma vida saudável. Alguns estudos têm demonstrado que EC melhoram a capacidade funcional e elevam a capacidade cardíaca, proporcionando a preservação e redução dos riscos de doenças cardiovasculares, já os exercícios de força, melhoram a função musculoesquelética. Ambos os exercícios melhoram a densidade óssea, prevenindo assim a osteoporose e reduzindo o risco de evoluir para diabetes mellitus tipo 2. A prática regular dos exercícios combinados, pode inclusive evitar o surgimento de alguns tipos de câncer, além de controlar o aumento de peso e possibilitar o emagrecimento de forma saudável (GUEDES *et al.*, 2016).

De fato, quando se pratica exercícios combinados de forma adequada é possível obter resultados positivos na estrutura muscular em diferentes faixas etárias dos indivíduos e condições clínicas, especialmente quando se trata de pessoas obesas. No entanto, há uma necessidade de mais estudos científicos que estabeleçam critérios de treinamento e discuta sua influência na promoção da saúde dos praticantes (ROCHA *et al.*, 2017). Não resta dúvida que combinar exercícios aeróbicos, treinamento de força e uma dieta saudável, trará resultados surpreendentes para quem procura emagrecer e manter uma vida saudável.

5.2 Atividade Física versus exercícios físicos no controle da obesidade

Sabe-se que a mobilidade humana está intimamente relacionada com as condições de independência de uma pessoa. Por esse motivo, torna-se necessário o deslocamento bem como a utilização da função locomotora, características inerentes de uma pessoa. Com isso, podemos fazer referência ao bom funcionamento fisiológico, o que assegura uma condição equilibrada entre o estado de saúde – doença e conseqüentemente uma vida saudável. Diante de tais questões envolvendo a condição do estado saudável para a população como um todo, os órgãos de saúde têm constantemente incentivado a prática de atividade física de maneira que se possa realizar com uma certa frequência, a fim de manter uma vida mais saudável. No tocante à atividade física, ela está relacionada com o consumo de energia e refere-se a qualquer forma de movimento realizado por um indivíduo, como por exemplo: trabalhar, brincar, nadar, pedalar, caminhar, correr, dançar, entre muitas outras coisas presentes na vida diária (BRASIL, 2021).

Assim sendo, o que difere atividade física de exercício, está na presença ou não de um método sistematizado. Apesar da atividade física incluir todas as formas de movimentos realizados por uma pessoa, os exercícios físicos são realizados de forma sistematizada, priorizando a manutenção da condição física como um todo, e concentrando-se em objetivos específicos. Desta forma, é possível classificar os exercícios como um ramo ou vertente da atividade física.

O objetivo das atividades físicas tendem a variar e os exercícios podem ser prescritos de acordo com a necessidade de cada cliente. Para idosos, gestantes e crianças, por exemplo, a recomendação a princípio visa contribuir para adaptação a prática de atividade, melhorias das funções osteomusculares e cardiorrespiratórias no geral. Quando o idoso em condição de obesidade apresentar alguma comorbidade a mais, o profissional deverá dar maior atenção. Essa população além de vários problemas ligados ao sobrepeso ou a obesidade, tende a ter suas condições psicológicas abaladas por questões culturais e pessoais, o que também pode ser benéfico às práticas coletivas, em que há vínculo entre os participantes (MAGALHÃES, 2020).

Portanto, dependendo de cada pessoa (criança, adolescente, adulto, idosos e gestantes) que se encontram com peso acima do recomendado ou em estado de obesidade, cabe ao profissional da área em questão (Educação Física) determinar se parte para atividade física ou exercícios. Caso possa combinar ambas as modalidades, seria de grande proveito, para estimular e diversificar os métodos, o que a longo prazo se mostrará recompensador e gratificante para o praticante.

5.3 Recomendações e prescrição de programas de exercícios

Quando alguém deseja iniciar o treinamento físico na academia é recomendado que o profissional responsável, faça uma avaliação (*anamnese*) para verificar o histórico clínico e as potenciais condições físicas desse aluno. A avaliação terá por finalidade descobrir problemas precoces na saúde do praticante. Quando for preencher o formulário (*anamnese*), deverá incluir um registo do histórico pessoal e familiar, fatores de riscos, comorbidades bem como hábitos alimentares. Também poderá investigar quais e com que frequência o praticante executa alguma atividade física semanal.

As avaliações físicas são essenciais para que se possa prescrever um bom programa de treinamento físico, pois quanto mais informações se tem sobre o aluno, melhor será a elaboração de seu treino, e conseqüentemente, melhores serão os resultados. Lembrando que se faz necessário a cada três meses no

mínimo, realizar uma reavaliação para se verificar os resultados e aprimorar as novas prescrições de treinamento.

Portanto, se você está planejando iniciar alguma atividade física ou exercícios, o recomendado é procurar a ajuda de um profissional (treinador, educador físico, ou fisioterapeuta), a fim de evitar erros na execução dos movimentos e correr o risco de prejudicar a coluna vertebral, músculos e tendões. Alguns por falta de conhecimento, acreditam que algumas dores sentidas pelo corpo é sinal de que está conseguindo atingir seus objetivos no aumento da massa magra ou hipertrofia por meio da lesão infligida nas fibras musculares. Mas vale ressaltar que se tenha cautela com relação a essas questões, pois, na maioria dos casos, essa dor sentida, pode se tratar de uma lesão, com distensões dos músculos ou tendões.

Quando o profissional for prescrever os exercícios aeróbicos para crianças, gestantes e idosos obesos (um grupo mais especial e que requer certos cuidados), poderia incluir, pelo menos, três sessões semanais, com dias intercalados por pelo menos 30 a 40 minutos. A intensidade do exercício deverá manter uma média da frequência cardíaca em torno de no máximo 140 batimentos por minuto (há exceções no caso de crianças e idosos em detrimento de sua condição biológica). A frequência mínima é de três vezes na semana e programados em diferentes atividades, duração e intensidade. No caso da gestante, é importante que ela não faça atividades físicas em locais muito quentes ou debaixo de sol forte, pois, tais condições podem até levar a uma hipertermia fetal (MONTENEGRO, 2014).

Com relação as recomendações quanto à duração e frequência dos exercícios físicos para o público obeso, a prescrição recomendada inicialmente, seria de 150 minutos por semana, com frequência de 3 a 5 sessões semanais. Para os exercícios aeróbicos, poderá ser um volume maior de 150 minutos por semana divididos em torno de 30 a 40 minutos em 5 dias semanais.

Para prescrição progressiva do volume de exercício aeróbico superior a 250 minutos na semana (recomendado volta dos 45 dias do início das atividades)

poderá ser mantido essa meta até se alcançar um nível de exercício físico elevado de forma permanente (HANSEN *et al.*, 2018). Caso o participante disponha somente de três dias semanais para a prática de exercícios, recomenda-se a prescrição de exercícios de intensidade moderada por pelo menos 300 minutos, durante 3 dias semanais. Entretanto, cabe ao profissional responsável adaptar os exercícios quanto à intensidade, frequência e duração, para que desta maneira o praticante consiga obter os resultados do treinamento físico, mesmo que essa prática não possa ser realizada todos os dias (GRAVEY *et al.*, 2016; HANSEN *et al.*, 2018).

Em relação ao treinamento de força ou resistido, é recomendado que os exercícios envolvam grandes grupamentos musculares e sejam realizados em torno de 2 a 3 vezes por semana, com carga entre 60% a 70% de 1 repetição máxima (1RM), a princípio, 3 séries de 12 a 15 repetições (GRAVEY *et al.*, 2016; HANSEN *et al.*, 2018). No caso de iniciantes que sintam dificuldades em realizar tais prescrições a princípio, poderá prescrever de 1 a 3 séries e a medida que for evoluindo com os meses, prescrever de 3 a 6 séries. Em indivíduos não treinados segundo pesquisa, o volume (maior de três séries) não foram significativamente melhores que baixo volumes de treinamento (TEIXEIRA *et al.*, 2017).

Lembre-se que o treinamento de força (TF) deve ser composto por repetições de forma contínua, com exercícios de ações musculares concêntricas, excêntricas e isométricas. Inclua exercícios unilaterais, bilaterais, de única e múltiplas articulações, abrangendo mais de um conjunto de exercícios por grupo muscular. Quanto à velocidade, o recomendado seria de nível baixo a moderado, com intervalos de descanso de uma série para outra de 2 a 3 minutos. Sobre o aquecimento muscular, é oportuno que se aplique no período pré – exercício, pois ele tem por finalidade estimular o suprimento sanguíneo local e do metabolismo dos tecidos, além de ativar mecanismos de proteção no músculo para eventuais danos causados pelo treinamento. O aquecimento deve contemplar tanto os pequenos grupos musculares quanto os grandes.

Portanto, cada sessão de treinamento poderá conter um tempo para o aquecimento de 5 a 10 minutos, seguido por exercícios aeróbicos e somado a

estes, o exercício de força ou resistência. Para finalizar, diminuir progressivamente os exercícios, realizar os alongamentos, trabalhar a respiração e alguns segundos de repouso.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica evidente que a prática de atividade física, exercícios e dieta alimentar, são meios complementares para o tratamento da obesidade e processos de emagrecimento saudável. Sendo indispensável os exercícios aeróbicos em conjunto com o treinamento de força ou resistência para se obter melhores resultados. Lembrando que a prescrição deve ser individualizada, levando em consideração a capacidade e preferência do participante. Além disso, procurando sempre atingir os objetivos ligados a perda de gordura e preservação da massa magra. Cabe portanto ao profissional da área em questão, prescrever e avaliar os indivíduos, a fim de melhor determinar o treinamento que se mostrará de maior proveito para cada público.

Visto que a obesidade afeta a vida, assim como a rotina diária de uma pessoa, é preciso que seja tratada por profissionais qualificados da área da saúde, além do que, se mude hábitos e procure manter uma alimentação saudável, se pratique regularmente atividade física e exercícios, com o acompanhamento de um profissional (treinador, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo do esporte entre outros).

Para tanto, ao se pensar em melhorar os resultados, surge a necessidade de se trabalhar cada vez mais o conhecimento acerca da obesidade e de suas consequências para o bem estar físico e mental de uma pessoa. Portanto, é imprescindível que em casos de ocorrência na família, que se procure tratamento adequado, com intervenções efetivas e contribuições de todos para que o participante se sinta motivado a procurar e aderir aos métodos de treinamento físico apropriados.

REFERÊNCIAS

ABESO. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Diretrizes brasileiras de obesidade 2016. 4.ed. São Paulo, SP.

ABESO. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Diretrizes brasileiras de obesidade 2018. 4. ed. São Paulo, SP. Disponível em: <http://www.abeso.org.br/atitude-saudavel/mapa-obesidade>. Acesso em: 31 de maio de 2023.

ABESO. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Mapa da obesidade. São Paulo: ABESO, 2019.

BATSIS, J. A. *et al.*. Weight loss interventions in older adults with obesity: a systematic review of randomized controlled trials since 2005. *Journal of the American Geriatrics Society*, v. 65, n. 2, p. 257-268, fev. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021. 54 p.: il. Modo de acesso: World Wide Web: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf ISBN978-85-334-2885-0.

CAMARGO, E.M.; ANEZ, C.R.R. Diretrizes OMS para atividade física e Comportamento sedentário. Curitiba, p. 1-18, 2021.

COWAN, T. E. *et al.*. Separate effects of exercise amount and intensity on adipose tissue and skeletal muscle mass in adults with abdominal obesity. *Obesity*, v. 26, n. 11, p. 1696-1703, set. 2018.

FRUH, S. M. Obesity. *Journal of the American Association of Nurse Practitioners*, v. 29, p. 3-17, out. 2017.

GARVEY, W. T. *et al.*. American Association of Clinical Endocrinologists And American College of Endocrinology comprehensive clinical practice guidelines for

medical care of patients with obesity. *Endocrine Practice*, v. 22, n. 3, p.1-203, jul. 2016.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1991.

GUEDES, J. M; BORTOLUZZI, M. G; MATTE, L. P; ANDRADE, C. M; ZULPO, N. C; SEBBEN, V; FILHO, H.T. Efeitos do treinamento combinado sobre a força, resistência e potência aeróbica em idosa. *Rev Bras Med Esporte – Vol. 22, n. 6 – nov/dez, 2016.*

HANSEN, D. *et al.*. Exercise prescription in patients with different combinations of cardiovascular disease risk factors: a consensus statement from the EXPERT working group. *Sports Medicine*, v.48, n. 8, p.1781-1797, mai. 2018.

MAGALHÃES, L. F. Fisiologia do exercício. SAGAH, 2020.

MANFRE, S. D. M.; SELOW, M. L. C.. A influência da educação física no combate à obesidade infantil. *Vitrine Prod. Acad. Curitiba*, v.4, n.1, p.300-458, 2016.

MONTENEGRO, L. P.. Musculação: Abordagem para a prescrição e recomendações para gestantes. – *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício – 2014.*

NASCIMENTO, F. P. Classificação da Pesquisa. Natureza, método ou abordagem metodológica, objetivos e procedimentos. Brasília: Thesaurus, 2016.

OMS. Atividade Física – Folha Informativa nº 385. Fev. 2014. Disponível em: http://actbr.org.br/uploads/arquivo/957_FactSheetAtividadeFisicaOMS2014_portReV1.pdf. Acesso em 18 de maio. 2023.

PALM, I. *et al.*. Body weight cycling with identical diet composition does not affect energy balance and has no adverse effect on metabolic health parameters. *Nutrients*, v. 9, n. 10, p. 1149-1160, out. 2017.

PEIXOTO, E.M. Exercícios físicos: compreendendo as razões para a prática e seus desfechos psicológicos positivos. Campinas, p.52-60, 2021.

PIMENTEL, A. R.. Os benefícios da atividade física para a saúde. Rev. Científica de Alto Impacto – ed. 120, mar. 2023. ISSN 1678-0817. Disponível em: <https://revistaft.com.br>.

ROCHA, C. A Q. C; GUIMARÃES, A. C; BORBA-PINHEIRO, C. J; SANTOS, C. A. S; MOREIRA, M. H. R; MELLO, D. B; DANTAS, E. H. M. Efeitos de 20 semanas de treinamento combinado na capacidade funcional de idosas. Rev. Bras. Ciênc. – Nov/Dez, 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbme/v22n6/15178692-Esporte_vol.39_no.4_Porto_Alegre_Oct./Dec.2017>. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-2206-00480.pdf>. 32892017000400442>. Acesso em 05 jun. 2023.

SOUZA, G. E. S.; PRUDENCIATTO, M. R.; TANAKA, R. S.; MARTELLI, A.; DELBIM, L. R.. Exercícios físicos como ferramenta de enfrentamento às comorbidades associadas à obesidade: revisão de literatura. Arch. Health Invest., v.5, n.2, p.112-119, 2016.

TEIXEIRA, R. C.; COSTA, S. P.; OLIVEIRA, G. V.; CÂNDIDO, F. N.; RAFAEL, L. M.; MAZINI FILHO, M. . Influência da mídia e das relações sociais na obesidade e a educação física como ferramenta de prevenção. Cinergis, Santa Cruz do Sul, v.17, n.2, p.1-6, 2016.

TEIXEIRA, R. V. L. S. *et al.*. Effect of resistance training set volume on upper body muscle hypertrophy: are more sets really better than less? Clinical Physiology and Functional Imaging, v. 38, n. 5, p. 727-732, out. 2017.

TÜRK, Y. *et al.*. High intensity training in obesity: a meta-analysis. Obesity Science & Practice, v. 3, n. 3, p. 258-271, mai. 2017.

1. Pós Graduando em Prescrição de Exercícios para Obesidade, emagrecimento e Saúde Instituto Nacional Saber e-mail: altemarrodriguespimentel@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil